

PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA IQTISODIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH JARAYONI

Xamidova Dilorom Muxitdinovna

Koson Agrotexnologiyalar texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134469>

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda professional ta'lim tizimida iqtisodiy kompetensiya jarayoni o'z hayotiy layoqatini barqaror saqlashga intiladigan har qanday professional ta'lim tizimida ilm-fan sohasida yoki kadrlar tayyorlash tizimida biron bir yangilikni yaratishga, yangi g'oyalarni amalga oshirishga, ya'ni g'oyalarning moddiylashtirilishiga hamda professional ta'lim muassasalarining faoliyati bilan shug'ullanish oxir oqibatda o'quv yurtlariga moddiy jihatdan o'z-o'zini ta'minlash imkoniyatini yaratib beradi. Respublikamiz miqyosida amal qiluvchi professional ta'lim tizimida iqtisodiy kompetensiya rivojlantirish jarayonini ko'rsatadi.

Tayanch so'z: iqtisod, kompetensiya, kompetentlik, shakl, vosita, global, aspekt, byudjet, kompetentli pedagog, ko'nikma, qobiliyat, tajriba, iqtisodiy faoliyat sub'yektlar, yangi dastur, o'quv qo'llanma, tavsiya va ko'rgazmali (namoyish) vositalar.

O'zbekiston Respublikasining yangi taraqqiyot bosqichida zamonaviy iqtisodiy bilim olish jarayonini rivojlantirishning maqsadli mazmuni va global aspektlarini aks ettiruvchi vazifalar bilan o'zaro hamohangdir. Iqtisod fani va ta'limga tegishli zaruriy talablar zamonaviy pedagogika fani va amaliyoti oldiga bir qator o'ta muhim vazifalarni qo'yadi va ularga to'g'ri yechim topishi yosh avlodni to'laqonli va sog'lom turmush tarziga tubdan bog'liq bo'libgina qolmay, balki iqtisodiy bilimlarni olish va qo'llash jarayonidagi ishga qodirligiga aloqador.

Hozirgi kunda davr talabi iqtisodiyotni yanada rivojlantirish. Shu sababli o'quvchilarga iqtisodiy rivojlanish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning ishtirokchilari sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida ro'y berayotgan o'zgarishlar o'qituvchiga yangi talablarni keltirib chiqardi. Bu keng ko'lamlı umumiy madaniy, professional va maxsus vakolatlarga ega, yangi kasbiy talablar va mehnat sharoitlariga munosib javob bera oladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan jamiyatda yashash va ishlashga tayyor bo'lgan professional o'qituvchini tayyorlash - bu kasbiy pedagogik ta'lim tizimi oldida turgan strategik vazifadir.

Kompetensiya (lot. *competo* — erishyapman, munosibman, loyiqman) — 1) muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning krnun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; 2) u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba ma'nolarini anglatadi.

Kompetentli pedagog - u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug'iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir. Har qanday o'qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya" dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Shuning uchun bugungi kunda ta'limning kompetensiya paradigmasiga o'tish dolzarblashmoqda. Bo'lajak mutaxassisning bilim, ko'nikma va malakalarini aniq amaliy

vaziyatda amalga oshirish qobiliyatiga ega bo'lishi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limning ustuvor maqsadidir. Shuning uchun ham bolajak o'qituvchining mutaxassis sifatida shakllanishida pedagogik amaliyot muhim sanaladi. Ushbu davrda talabanning tajriba to'plashi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi, kasbiy vaziyatlarga moslashuvi ortib boradi. Kasbiy kompetensiyani shakllantirish bosqichma-bosqich va doimiy tarzda amalga oshiriladigan jarayondir. Bo'lajak o'qituvchilar amaliyot davrida turli vazifalarni bajarar ekan,

Davlat Ta'lim Standartida belgilangan ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishga alohida ahamiyat berishlari kerak. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Professional ta'lim o'quvchisining ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishda bir qator ichki va tashqi omillarni hisobga olish kerak. Tashqi omillarga ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichi, o'quvchining ijtimoiy hayoti, sharoitlari va ijtimoiy muhit kiradi. Ichki omillar - bu o'quvchining aqliy rivojlanish xususiyatlari, uning yoshiga xos rivojlanishi va individual xususiyatlari. Shunday qilib, yuqoridagi omillar bajarilsa, u holda professional ta'lim o'quvchilarining ijtimoiy qobiliyatlari samarali shakllanishiga asos bo'ladi.

I.G.Yakolevaning iqtisodiy ta'limning asosiy toifalari tarkibidagi iqtisodiy kompetensiya biz tomonidan shaxsning barcha huquqiy shakllardagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati uchun professional xizmat ko'rsatishni ta'minlaydigan kasbiy kompetensiya darajasini ko'rsatadigan jamlovchi, integral xarakteristikasi sifatida ko'rib chiqiladi. mulkchilik, davlat byudjeti sohasi va byudjetdan tashqari institutsional tuzilmalar.

Iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirish nafaqat iqtisodiy bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirishga, balki ularga nisbatan shaxsiy ma'noni aniqlashga, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy xususiyatlar va xatti-harakatlar normalarini takomillashtirishga yordam beradi. O'zlashtirilgan iqtisodiy bilimlarni shaxs va davlat manfaati yo'lida amaliyotda qo'llashda ishtirok etish. Zamonaviy kompetensiyaga asoslangan ta'limning muhim vazifasi o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyasining muhim xususiyatlarini aniqlashdir. Hozircha uni hal qilishning asosiy yondashuvlari belgilanmoqda.

N.I.Kuznetsovaning fikriga ko'ra ta'lim oluvchilarning oqilona iqtisodiy bilimlar, ko'nikmalari bilan bir qatorda, uning asosiy tarkibiy qismlari ham ular tomonidan jamiyatning qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirish orqali vositachilik qiladigan qiymat-motivatsion komponent bo'ladi; yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ularning iqtisodiy faoliyat sub'yektlari sifatida rivojlanishini aks ettiruvchi ijtimoiy komponent bo'ladi; yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ularning iqtisodiy faoliyat sub'yektlari sifatida rivojlanishini aks ettiruvchi ijtimoiy komponent; shaxsiy fazilatlarni shakllantirishning tarkibiy qismi, masalan: iqtisodiy fikrlashni shakllantirish, oqilona iqtisodiy xulq-atvor, ehtiyoj doirasi, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning turli turlariga tayyorlik va boshqalar.

Texnikum o'quvchilarining iqtisodiy bilimini samarali shakllantirish jarayoni quyidagi pedagogik shartlarning bajarilishini talab etadi:

- texnikum o'quvchilarida ilk iqtisodiy bilimlar asosida savodxonlikni uzviy shakllantirish maqsadiga yo'nalgan yangi ta'lim mazmuni, shakl, usul, vosita va texnologiyasi tavsiya etilsa va uning amaldagisidan farqi va afzalliklari ko'pcatib berilsa;

- texnikum o'quvchilarida ilk iqtisodiy bilimlar asosida savodxonlikni shakllantirishga ko'maklashuvchi yangi dastur, o'quv qo'llanma, tavsiya va ko'rgazmali (namoyish) vostalari tavsiya etilsa;

- Professional ta'lim mazmuni iqtisodiy bilimlar bilan uyg'unlashtirilsa;

- Professional ta'limda mashg'ulot va darslarni o'tkazish uslubi, o'quvchilarga tavsiya etilayotgan atamalar, tushunchalar asosida shakllantiriladigan iqtisodiy bilimlik mazmuni, qo'llanadigan vositalar uzviyligi saqlansa;

- texnikum o'quvchilarida ilk iqtisodiy bilimlar asosida savodxonlikni bosqichlararo ta'lim uzviyligida shakllantirishda texnikum orasida samarali pedagogik hamkorlik yo'lga qo'yilsa;

- uzluksiz tizimning har bir bosqichida ta'lim oluvchilarga davomiy ravishda iqtisodiy ta'lim-tarbiya berib borish yangi bilimlar mantiqiy uzviyligiga zamin hozirlaydi: texnikumga kirish bosqichida o'quvchilarga berilgan ilk iqtisodiy tushunchalar, kelgusi bosqichlarda bilimga, iqtisodiy bilimlik, yanada kengayib o'quvchilar xulqida iqtisodiy madaniyat ko'nikmalariga aylantirilsa.

Texnikum o'quvchilarida ilk iqtisodiy bilimlar asosida savodxonlikni shakllantirishning shakl, usul, vostalari hamda uni uzviy amalga oshirishning pedagogik texnologiyasi o'quvchilar o'zlashtira oladigan ilk iqtisodiy atamalar, tushunchalar ularda shakllantirish mumkin bo'lgan savodxonlik mazmunini belgilab berdi.

Texnikum o'quvchilarida ilk iqtisodiy bilimlar asosida savodxonlikni uzviy shakllantirish texnologiyasi bir qator pedagogik tamoyillarga tayanib ishlab chiqildi. Ushbu tamoyillar mohiyati pedagogik adabiyotlarda atroflicha yoritilgani va u ilmiy-tadqiqot ishining predmeti bo'lmagani bois, alohida ta'rif berilmaydi, ularning mazmuni yoritiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy professional ta'lim muassasalarida professional ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlar to'plami. – Toshkent: 2018. -24 b.
2. Ульяницкая Т.В. У 51 Ориентация будущего учителя начальных классов [монография] / Казань: Издательство «Отечество», 2012. - 138 с.
3. Tojiboyeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot. academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 issn: 2181- 1385 scientific journal impact factor (sjif) 2020: 4.804, 209-215
4. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan Umumiy o'rta Ta'limning Davlat Ta'lim Standarti.
5. И.В. Наумов. Социальная практика: «Формирование социальных компетенций у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии». Москва, 2018, 27 стр.
6. Кузнецова, Н. И. Становление и развитие системы экономического образования в российской школе на рубеже XX–XXI столетий: дис. ... канд. пед. наук. – Ульяновск, 2007. – 262 с.
7. Xamidova, D. (2023). TEXNIKUM O 'QUVCHILARINI O 'QITISHDA IQTISODIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(6), 167-169.
8. Xamidova, D. (2023). TEXNIKUM O 'QUVCHILARINI O 'QITISHDA IQTISODIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH. *Наука и инновация*, 1(16), 131-134.
9. Dilmurod, B., & Islom, A. (2023). PARALLEL IKKITA TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI MASOFA. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 465-478.
10. Bozarov, D. (2022). CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O 'RGANISHGA DOIR MISOLLAR. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 2(6), 24-28.
11. Dilmurod, B. (2023). ORIENTIRLANMAGAN KO'PXILLIKDA SILLIQ AKSLANTIRISHLARNING GOMOTOP BO'LISHI. *UNIVERSAL JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 1(1), 13-18.
12. Maxmudovna, G. M., Olimovich, T. E., & Uralovich, B. D. (2021). Types and uses of mathematical expressions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 746-749.
13. Uralovich, B. D., Normamatovich, R. B., & Kholmatovich, K. J. (2021). Development Of Mathematics In Different Periods. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(3), 53-54.